

MILLIY FALSAFIY MADANIYATNING SHAKLLANISHIDA AXLOQ VA IYMON DIALEKTIKASINING AHAMIYATI

G'afurova Shaxribonu Naimovna

O'zbekiston Milliy Universiteti 2-kurs magistranti.

Anotatsiya. Globallashuv jarayonida yoshlarda mas'uliyatlilik hissini shakllantirish va milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash muammolari bugungi kunning eng katta dolzarb muammolaridan biridir. Shu nuqtai nazardan ularning ma'naviy bo'shliqlarini to'ldiruvchi o'rindosh vositalar, milliy qadriyatlar ruhidagi tarbiyaviy uslublar ishlab chiqish lozim bo'ldi. Bugungi murakkab, globallashuv jarayoni juda tez kechayotgan davrda yoshlar ma'naviyatini e'tiborda tutib, ulardagi mas'uliyatlilik, insonparvarlik hissini oshirish, qiziqish doiralari ga mos vositalari orqali ta'sir qilib ulardagi o'z maqsadlari yo'lidagi rejalarni tanlab berish. Maqolada mana shu omillarni hisobga olib metodik qo'llanma yaratish ko'zda tutiladi. Yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash ulkan ijtimoiy jarayonni qamrab oluvchi ma'naviy islohotdir. Ayniqsa ularda ijtimoiy voqeliklarga tez kirishib ketuvchi, barcha narsa va hodisalarga mas'uliyatli etib tarbiyalash vositalari o'rganiladi. Yoshlarni nafaqat ijtimoiy, balki, shaxsiy hayotlarida ham mas'uliyatlilik va insonparvarlik eng zarur va muhim kategoriyadir.

Аннотация. В условиях глобализации проблемы формирования у молодежи чувства ответственности и воспитания ее в духе национальных ценностей являются одной из самых актуальных проблем современности. С этой точки зрения необходимо было разработать замещающие средства восполнения их духовных пробелов, воспитательные методы в духе национальных ценностей. В сегодняшнем сложном и быстротечном процессе глобализации, учитывая духовность молодых людей, повышая их чувство ответственности, гуманизм, воздействуя на их интересы соответствующими средствами, выбирая планы своих целей. Вот статья, которую планируется создать методическое руководство с учетом этих факторов. Воспитание молодежи в духе национальных ценностей – это духовная реформа, охватывающая огромный социальный процесс. Особенно в них изучаются средства воспитания людей, быстро вникающих в социальные реалии и берущих на себя ответственность за все дела и события. Ответственность и человечность – самая необходимая и важная категория для молодежи не только в социальной, но и в личной жизни.

Abstract. In the context of globalization, the problems of forming a sense of responsibility among young people and educating them in the spirit of national values are one of the most urgent problems of our time. From this point of view, it was necessary to develop substitute means of filling their spiritual gaps, educational methods in the spirit of national values. In today's complex and fleeting process of globalization, taking into account the spirituality of young people, increasing their sense of responsibility, humanism, influencing their interests by appropriate means, choosing plans for their goals. The upbringing of youth in the spirit of national values is a spiritual reform that embraces a huge social process. Especially they study the means of educating people who quickly delve into social realities and take responsibility for all affairs and events. Responsibility and humanity is the most necessary and important category for young people, not only in social but also in personal life.

Mamlakat va millat or-nomusini, faxru-iftixorini, istiqboli va kelajagini yoshlar, ularning yordamisiz tasavvur qilish qiyin. Shu boisdan mamlakatimiz aholisining 64 % tashkil etgan yoshlar vatanimizning strategik maqsadlarini amalga oshirishda katta kuch ekanligini hisobga olgan holda, ularga bo'lgan munosabat, hayotga, faoliyatga bo'lgan qiziqish va mas'uliyatlilik hissini shakllantirish dolzarb muammo bo'lib qolmoqda.

Madaniyat — jamiyat, inson ijodiy kuch va qobiliyatlari tarixiy taraqqiyotining muayyan darajasi. Kishilar hayoti va faoliyatining turli ko'rinishlarida, shuningdek, ular yaratadigan moddiy va ma'naviy boyliklarda ifodalanadi. „Madaniyat“ tushunchasi muayyan tarixiy davr aniq jamiyat, elat va millat shuningdek, inson faoliyati yoki turmushining o'ziga xos sohalari masalan, mehnat badiiy madaniyatni izoxlash uchun qo'llaniladi. Tor ma'noda „Madaniyat“ atamasi kishilarning faqat ma'naviy hayoti sohasiga nisbatan ishlatiladi. O'rta asr madaniyatining buyuk namoyandalari Abu Ali ibn Sino, Beruniy va boshqa allomalar shahar turmush tarzini jamoaning yetuklik shakli sifatida talqin qilganlar. Masalan, Forobiy fikricha, har bir inson o'z tabiatiga ko'ra, „oliy darajadagi yetuklikka erishish uchun intiladi“, bunday yetuklikka faqat shahar jamoasi orqaligina erishiladi. Uning ta'kidlashicha, „madaniy jamiyat va madaniy shahar (yoki mamlakat) shunday bo'ladiki, bu mamlakatda har bir odam kasb-xunarda ozod, hamma tengdir kishilar o'rtasida farq bo'lmaydi, har kim o'zi istagan yoki tanlagan kasb-hunar bilan shug'ullanadi. Odamlar chin ma'nosi bilan ozod yashaydilar“. Alisher Navoiy yetuk axloq, ma'rifatli va adolatli jamiyat, jamoa masalasini qayd etish bilan birga, ma'naviy yuksaklikka erishishning asosiy mezonini deb insonparvarlik g'oyalariga muvofiqlikni tushundi.

Axloq, bu – ezgulik va yomonlikni ajrata oluvchi mezon hisoblanadi. Inson qalbining asosiy vazifalaridan biri hayot va umumbashariy axloqiy qarashlarni shakllantiruvchi vositadir. Chunki alohida inson axloqi umuminsoniy ong va uning aksiomalari asosida shakllanadi. Shuning uchun inson axloqi axloqiy tartib va butun dunyodagi axloq o'rtasidagi ko'priq hisoblanadi. Barcha axloqiy harakatlarning yagona maqsadi – insonga ezgulik yo'lini ko'rsatishdir. Agar axloqiy tubanlashsa, inson erkinlikdan yiroqlashadi. Bizning nazarimizda, axloqqa rostlik, sotilmaslik, to'g'rilik va qalbning axloqiy darajasidagi aniqlik xosdir. Ammo inson tabiati gumrohlikka moyil bo'lib, bu sifatlarni to'laligicha qabul qila olmaydi. Ishonch bilan tasdiqlanib turadigan, muhabbat bilan oziqlantiriladigan axloq sof, ezgulikka, poklikka tomon boradi.[1]

Inson xatti-harakatlarining sifati axloqiy darajasini ko'rsatadi. Axloq qo'rquv orqali bilinadi. Axloqni saqlashning o'zi katta qadriyatdir, vijdonni, soflikni ziyoniz, manfaatsizlikdir. Inson ongli ravishda tanlagan yo'li orqali boradi, ichki niyatlarni baholash qobiliyatini o'zlashtirib, chunki aynan u qaror qabul qilish asosida yotadi. Axloqsizlik, g'azab, boylikka o'chlik, hasad, shuhratparastlik, g'urur bilan bir qatorda baholanadi. Va buning teskarisi bo'lgan axloq esa insonning shohona kuchi va qobiliyatidir. O'z davrida Epikur “Yoqimli yashash aqlli yashashsiz bo'lmaydi, axloqiy va adolatli hayot, va teskarisi, aqlli yashash mumkin emas, axloqiy va adolatli, yoqimli yashashsiz”[2] degan edi.

O'zining “Axloqi Kabir” ya'ni “Katta axloq kitobi” asarida Arastu axloqning mazmun-mohiyati haqida quyidagilarni yozadi: “Gapning lo'ndasini aytsak, axloq siyosatning tarkibiy qismidir. Chindan ham muayyan axloqiy fazilatlarga ega bo'lmagan, ya'ni munosib bo'lmagan odam (taniqli jamoat arbobi sifatida) faoliyat ko'rsatishi mumkin emas. Munosib odam bo'lmoq – fazilatlar egasi – fozil bo'lmoq, demakdir” Bu fikrlardan ma'lum bo'ladiki, axloq o'zlikni anglash, vatanparvarlik, milliy g'urur, tarixiy xotira, ma'naviy barkamollik

kabi tuyg`u va tushunchalar bilan uzviy bog`liq holda shakllanadi. Chunki, axloq aynan ana shu ruhiy-ijtimoiy hodisalar orqali oydinlashadi, umuminsoniy qadriyatlarning tarixiy bir bo`lagiga aylanadi. Ayni shu ma`noda, Arastu "Axloqiy fazilat lazzatlanish va azoblarda aks etadi: zero lazzatlanish uchun yomonlik qilsak, unda azoblanmaslik uchun go`zal ishlardan bosh tortamiz"[3], - deb yozadi.

Axloqiy fazilatlarni tarbiyalash barcha fazilatlarning sarchashmasidir. Axloqning amaliy ko`rinishi axloqiy madaniyat hisoblanadi. Axloqiy madaniyat shaxsning olamga, voqea va hodisalarga, o`zgalarga va ularning faoliyatiga, o`z umri va uning mazmun-mohiyati kabi ko`pdan-ko`p tushunchalarga munosabati bo`lib, ularni anglashi, tushunishi va qadrlashi oqibatida o`z faolligini oshirishga e`tibor sifatida qarash nazariy jihatdan uning mazmun-mohiyatini yanada rivojlantirib boyitib borishda muhim ahamiyatga egadir. SHuning uchun, axloqiy madaniyat va shaxs faolligini mustaqillik bergan imkoniyat va sharoitlarni e`tiborga olib, o`rganib chiqish kelajagi buyuk davlatning etuk insonlarini tarbiyalashda alohida o`rin tutadi.

Ma'naviy-ahloqiy fazilat sifatida esa imon faqat odamzotgagina xos ruhiy hodisa jumlasiga kiradi. Insondan tashqari hech bir mahluqotda imonning o'rni yo'q. Binobarin, odamzod jamiiki boshqa jonzotlardan biron bir narsaga ishonib, uni muqaddas deb bilishi, ya'ni imon keltirishi bilan ajralib turadi. Iymon kishi ma'naviyatining, axloqining o'q ildizi, poydevori, negizidir. Imondan mahrum kimsaning aqli nechog'li o'tkir, irodasi naqadar cho'ng bo'lmasin va shular tufayli o'zligidan qanchalik mag'rurlanmasin, u chinakam insonlar qatoriga hech qachon kiritilmagan, kiritilmaydi ham. Zero, imonsiz odam na Allohdan qo'rqadi va na bandalaridan uyaladi. U o'z nafsining itoatkor quli bo'lib, har qanday yomonliklar va pastkashliklardan qaytmaydi. Alloh hammamizni shundan asrasin. Buning uchun imon yo'lini tutishimiz lozim. Imonning mohiyati azaldan olam va odamzotning kelib chiqishi, odamning olamdagi o'rni qanday, inson umrining ma'nosi nimada, zoti bashar nimaga da'vat etilgan, u nimalarga qodiru, nimalarga noqodir singari muammolar tashkil etib keladi. Qur'oni karimda imonli odamlarning belgilari quyidagicha tavsiflanadi. Ular mo'min, royish, yuvosh, itoatkor, quruq so'zlik (mahmadonalik)dan qochuvchi, poklikka intiluvchi, shartnomalariga rioya etuvchi, itoatga amal qiluvchilardir. Dunyoviy imonning o'zagi odamiylikdan iborat bo'lib, uning tarkibiga kiradigan unsurlar, qirralar, jihatlar g'oyat turli-tumandir. Odamiylik deganda xalqimiz uzoq tarixi davomida turli sinovlardan o'tib sayqal topib kelayotgan va faqatgina ijobiy fazilatlar tarzida e'zozlanadigan ma'naviy-ahloqiy qadriyatlarni tushunsak bo'ladi. Odamiylik g'oyasi xalqimizning butun turmush tarziga, urf-odatlar hamda an'alariga, uning mislsiz boy og'zaki va yozma ijodiga, mumtoz adabiyotimiz va san'atimizga singib ketgan bo'lib, hozircha chuqur o'rganilib umumlashtirilgani yo'q. Dunyoviy imon odamlarni to'g'ri yo'ldan borishga qaratilgan ma'naviy qadriyatlar tizimidir. Imonli bo'lishning mohiyatini hayo, andisha, shirin so'zlilik, halollik va adolatlilik, or-nomuslilik, vijdonlilik, vafodorlik, mehnatsevarlik, sahovatlilik, mehr-muhabbatlilik, hayr-ehsonlilik kabi ahloqiy qadriyatlardan iborat ekanini ko'ramiz. Demak, imon komil insonning yetuk ma'naviy fazilatlari majmuidir. Imonsizlik esa vijdotsizlik, e'tiqodsizlik, tuban yo'llarga yurish, axloq, odob, insonparvarlik qoida va talablariga rioya qilmaslikdir.

"Otang bolasi bo'lma, odam bolasi bo'l", "O'zingga ravo ko'rmaganni boshqaga ham ravo ko'rma", "Yomon o'z g'amida, yaxshi - el g'amida" singari hikmatlarda ajdodlarimiz ardoqlagan insoniylik qadriyatlarining bir zarrasigina aks etgan, xolos. Diniy va dunyoviy

imonning mohiyatida tafovut bo'lsa ham, ul arning mazmuni va shakliy tuzilishi bir xil. Chunonchi, diniy imonda hamma narsani yaratguvchi zot Allohga, dunyoviy imonda esa odamiylikka, chin insoniylikka urg'u beriladi. Ularning har ikkovi ham aslida kishini chinakam, bosh harflar bilan yoziluvchi inson bo'lib tarbiya topishiga qaratilgan. Imonli odam boshqalarning diliga ozor bermaydi, balki odamlar qalbiga nur, ziyo ulashadi, ularni faqat yaxshi, ezgu amallarga o'rgatadi.

Imon kishilik hayotida shu qadar hal etuvchi mavqega egaki, usiz chin ma'nodagi inson ham, ahloq ham, demakki jamiyat ham bo'lmaydi. Imonli bo'lishga intilish qiyin hamda mashaqqatlidir. Imonli odam barcha qiyinchilik va mahrumliklarga ongli ravishda bardosh bergan holda halol-poklik, insof-diyonatlilik, saxiylik, ezgulikni ulug'lash va yovuzlikka qarshi kurash, vatanparvarlik, xalqparvarlik kabi fazilatlarni o'zida gavdalantirishga harakat qiladi va shunga erishadi. U ma'naviy boylik va go'zallikni moddiy to'kin-sochinlikka aslo qurbon qilmaydi. Odamlar uchun yashash, ularning dilini o'rinsiz og'ritmaslik, bironing haqqiga xiyonat qilmaslik imonli insonning hayot dasturidir. Yuqorida aytganimizdek, dunyoviy imonda ko'proq inson axloqidagi odamiylikka urg'u beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Geffding G. Etika, ili nauka o npravstvennosti: Izlojenie eticheskix printsipov i ix primeneniye k razlichnim jiteyskim otnosheniyam. – M.: Izd. 3 Izdatelstvo LKI, 2012. 400 s.
2. Arastu. Poetika. Axloqi kabir. Ritorika. – T.: Yangi asr avlodi, 2011. – 130 b.
3. Abdulla Sher. Axloqshunoslik. O'quv qo'llanma. – T.: Yangi asr avlodi, 2003. 208-214 b.